

АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИОРИТЕТНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ И ИНДЕКСОВ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Рахматов Фуркат Абдиразокович

Начальник управления региональных образовательных учреждений Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138295>

Аннотация. Целью данной статьи является анализ структурных показателей приоритетных международных рейтингов и индексов развития электронного правительства в Узбекистане. В работе рассматриваются основные рейтинги и индексы, используемые для оценки электронного правительства, и проводится анализ показателей, характеризующих развитие электронного правительства в Узбекистане. Результаты анализа помогут определить сильные и слабые стороны электронного правительства в стране и предложить рекомендации по его дальнейшему развитию.

Ключевые слова: электронное правительство, индексы развития электронного правительства, международные рейтинги электронного правительства, показатели электронного правительства, электронные услуги в Узбекистане, инфраструктура электронного правительства, государственные порталы и платформы, защита информации и кибербезопасность в электронном правительстве.

Abstract. The purpose of this article is to analyze the structural indicators of priority international ratings and indices of e-government development in Uzbekistan. The paper examines the main ratings and indices used to evaluate e-government and analyzes indicators characterizing the development of e-government in Uzbekistan. The results of the analysis will help to identify the strengths and weaknesses of e-government in the country and offer recommendations for its further development.

Keywords: e-government, e-government development indices, international e-government ratings, e-government indicators, e-services in Uzbekistan, e-government infrastructure, government portals and platforms, information protection and cybersecurity in e-government.

Annotatsiya. Ushbu maqolaning maqsadi O'zbekistonda elektron hukumatni rivojlantirishning ustuvor xalqaro reytinglari va indekslarining tarkibiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishdan iborat. Maqolada elektron hukumatni baholashda foydalaniladigan asosiy reyting va indekslar o'rganilib, O'zbekistonda elektron hukumatning rivojlanishini tavsiflovchi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. Tahlil natijalari mamlakatimizda elektron hukumatning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi va uni yanada rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: elektron hukumat, elektron hukumatning rivojlanish indeklari, elektron hukumatning xalqaro reytinglari, elektron hukumat ko'rsatkichlari, O'zbekistonda elektron xizmatlar, elektron hukumat infratuzilmasi, hukumat portallari va platformalari, elektron hukumatda axborotni himoya qilish va kiberxavfsizlik.

I. Введение

С развитием информационных и коммуникационных технологий электронное правительство становится все более важным инструментом повышения эффективности государственного управления. Развитие электронного правительства предоставляет множество преимуществ и возможностей, как для государства, так и для граждан. Путем

автоматизации и цифровизации государственных процессов, электронное правительство способствует повышению эффективности, доступности и качества государственных услуг, улучшению прозрачности и борьбе с коррупцией, а также стимулирует экономический рост и конкурентоспособность.

Международные рейтинги и индексы развития электронного правительства играют значительную роль в оценке прогресса стран в этой области. Узбекистан активно работает над развитием электронного правительства и цифровизацией своих государственных услуг. В последние годы были предприняты значительные шаги для модернизации государственного аппарата и внедрения информационных технологий.

В 2019 году была принята Стратегия развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) "Узбекистан - 2030", которая предусматривает создание интегрированной цифровой экосистемы, развитие электронного правительства и обеспечение доступа к широкополосному интернету для всех граждан.

В рамках национальной системы электронного правительства внедряются различные информационные системы и сервисы для автоматизации государственных процессов и улучшения качества государственных услуг. Централизованный портал MY.GOV.UZ, который предоставляет гражданам и предпринимателям доступ к различным государственным услугам онлайн. На портале можно получить информацию о правительственных услугах, подать заявления, оплатить счета и многое другое.

Узбекистан внедрил меры для улучшения своего E-Government Development Index (EGDI) показателя, разработанным ООН, который оценивает развитие электронного правительства в различных странах и продвигается вперед в этом направлении.

I. Анализ текущего состояния

Развитие электронного правительства в Узбекистане началось в 2013 году с принятия Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы на период 2013–2020 гг. Развитие электронного правительства было одной из двух программ наряду с развитием жизненно важной телекоммуникационной инфраструктуры. Совсем недавно было принято постановление Президента Республики Узбекистан № 6079, определяющее национальную стратегию «Цифровой Узбекистан-2030» для поддержки комплексного цифрового развития Узбекистана с особым акцентом на электронных государственных услугах. Непрерывная работа на руководящем уровне позволила обеспечить значительный прогресс в развитии электронного правительства в Узбекистане.

В 2022 году Узбекистан занял 57-е место из 193 стран в Индексе онлайн-услуг OSI (Online Services Index) в исследовании по развитию электронного правительства (UN E-Government Survey), проводимым Организацией Объединенных Наций (ООН) каждые два года (рис.1).

Рис.1. Индекс развития электронного правительства ООН, 2014-2022 гг.

Индекс онлайн-услуг измеряет объем и качество предоставляемых государственных онлайн-услуг (рис.2).

Рис.2. Обзор индекса развития электронного правительства ООН (EGDI)

Благодаря различным запускам инициатив по развитию электронного правительства, рейтинг Узбекистана в UN E-Government Survey 2022 значительно улучшился, поднявшись на 17 позиций по сравнению с 74-м местом в 2014 году.

Однако при сравнении результатов индекса OSI за 2020 и 2022 годы, наблюдается снижение позиции Узбекистана на 11 пунктов. Причина заключалась в том, что методология расчета Индекса онлайн-услуг в 2020 году не была разбита на подкатегории, тогда как в издании 2022 года, Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН включил 5 различных подкатегорий таких как институциональная структура, предоставление контента, предоставление услуг, электронное участие и технология для оценки развития онлайн-услуг в государствах-членах ООН.

Ключевым всемирно признанным рейтингом электронного правительства является Индекс развития электронного правительства ООН (EGDI).

В основе EGDI лежит комплексный обзор присутствия в Интернете всех 193 государств членов ООН.

Оцениваются веб-сайты стран и применение политики и стратегии электронного правительства в целом и в конкретных секторах для предоставления основных услуг, а также относительная, а не абсолютная, эффективность электронного правительства стран.

EGDI является составной мерой трех важных измерений электронного правительства: предоставление электронных услуг, телекоммуникационных сетей связи и человеческий потенциал.

EGDI представляет собой средневзвешенное значение 3 нормализованных баллов по 3 наиболее важным параметрам: (1) объем и качество электронных услуг (индекс OSI); (2) состояние телеком-инфраструктуры (индекс TII); (3) человеческий капитал (индекс HCI).

В общем рейтинге индекса EGDI 2022, Узбекистан занимает 69-е место из 193 (рис.3).

Рис.3. Индекс развития электронного правительства ООН [EGDI], 2022 г.

Рейтинг EGDI рассчитывается на основе трех субиндексов: Индекса онлайн-услуг (Online Service Index, OSI), Индекса телекоммуникационной инфраструктуры (Telecommunications Infrastructure Index, TII) и Индекса человеческого капитала (Human Capital Index, HCI). Занимая 57-е место в рейтинге субиндекса OSI, Узбекистан относится к 30% ведущих стран по уровню развития электронных государственных услуг (оценка ООН – «высокий OSI»). Наряду с текущими результатами Индекса онлайн-услуг, также значительное влияние на общее положение в рейтинге EGDI оказали Индекс телекоммуникационной инфраструктуры TII (оценка ООН – «высокий TII») с улучшением позиции на 36 пунктов, со 123-го места в 2020 году до 87-го места в 2022 году, и Индекс человеческого капитала HCI (оценка ООН – «очень высокий HCI») с улучшением позиции на 10 пунктов, с 90-го места в 2020 году до 80-го места в 2022 году (рис.4).

Страна	OSI	TII	HCI	Уровень EGDI	Рейтинг
Узбекистан	Высокий	Высокий	Очень высокий	Высокий	69
Казахстан	Очень высокий	Очень высокий	Очень высокий	Очень высокий	28
Корея	Очень высокий	Очень высокий	Очень высокий	Очень высокий	3
Сингапур	Очень высокий	Очень высокий	Очень высокий	Очень высокий	12
Эстония	Очень высокий	Очень высокий	Очень высокий	Очень высокий	8
Великобрит.	Очень высокий	Очень высокий	Очень высокий	Очень высокий	11

Рис. 4. Оценки Узбекистана по субиндексам EGDI в сравнении со странами, имеющими близкий показатель OSI

Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030» направлена на поддержку дальнейшего развития электронного правительства и ставит задачу к 2030 году довести значение EGDI ООН до 0,86 балла и помочь Узбекистану войти в топ-20 стран мира по уровню развития электронного правительства. Данная цель достижима, однако для ее выполнения потребуются адресные меры по развитию инфраструктуры, а также непрерывное совершенствование пакета электронных услуг и развитие человеческого капитала.

В стратегии определены ключевые показатели эффективности развития электронного правительства, включая инфраструктуру, электронные государственные услуги и целевые показатели ИТ-отрасли.

В инфраструктурной сфере стратегия определяет целевые показатели протяженности национальной оптоволоконной сети, что позволит расширить покрытие и доступ к сети Интернет и довести уровень покрытия до 100% к 2030 году.

В стратегии уделяется важное внимание качеству электронных государственных услуг, расширению доступа к самообслуживанию и приоритизации обслуживания пользователей мобильных устройств (mobile-first), а также предоставлению транзакционных услуг на платформе электронного правительства.

II. Методология к созданию и развитию электронных государственных услуг

Разработка и применение методологии является важным аспектом успешного внедрения электронного правительства. Методология определяет систематический и структурированный подход к созданию и развитию электронных государственных сервисов и процессов. Предлагается методологии, состоящий из несколько ключевых элементов, которые могут быть полезными при модернизации и реализации электронного правительства:

1. Анализ требований и оценка текущего состояния: Первоначальный этап методологии включает анализ требований граждан, бизнес-сектора и государственных органов, а также оценку текущего состояния существующих государственных сервисов и процессов. Это помогает идентифицировать основные проблемы и потребности, которые могут быть адресованы с помощью электронного правительства.

2. Стратегическое планирование: На основе анализа требований и оценки текущего состояния разрабатывается стратегический план развития электронного правительства. Этот план включает определение целей, приоритетов, ресурсов для внедрения электронных сервисов и процессов.

3. Проектирование и разработка: На этом этапе методологии происходит проектирование и разработка новых электронных сервисов и процессов. Важно определить пользовательский интерфейс, функциональные возможности, архитектуру системы, безопасность и другие аспекты. Разработка может включать использование современных технологий, таких как облачные вычисления, большие данные, искусственный интеллект и интернет вещей.

4. Тестирование и оценка: После разработки новых электронных сервисов и процессов проводится их тестирование для проверки функциональности, безопасности и удовлетворения требованиям пользователей. Оценка результатов тестирования помогает выявить и устранить потенциальные проблемы и недостатки.

5. Внедрение и масштабирование: После успешного тестирования электронные сервисы и процессы внедряются в реальную среду. Важно разработать план внедрения, который включает обучение персонала, коммуникацию с пользователями, мониторинг и поддержку системы. Постепенное масштабирование позволяет убедиться в эффективности и надежности электронного правительства.

6. Мониторинг и обновление: Разработка электронного правительства - это непрерывный процесс, и поэтому важно установить механизмы мониторинга и обновления системы. Мониторинг позволяет отслеживать использование сервисов, оценивать их эффективность и собирать обратную связь от пользователей. Обновление системы включает внедрение новых технологий, улучшение функциональности и реагирование на меняющиеся потребности пользователей.

Это основные этапы методологии разработки и реализации электронного правительства. Также важно обеспечить участие заинтересованных сторон, таких как граждане, бизнес-сектор и государственные органы, в процессе разработки и реализации услуг электронного правительства.

Применение методологии обеспечивают системный и структурированный подход к внедрению электронного правительства, повышают шансы на успешное осуществление проекта и достижение поставленных целей. Она помогает справиться с сложностями и вызовами, связанными с изменением организационной культуры, технологическими аспектами и вовлечением заинтересованных сторон, что способствует устойчивому развитию электронного правительства.

III. Эффективность методологии

Эффективность методологии разработки и применения электронного правительства может быть оценена по ряду критериев, которые отражают степень достижения поставленных целей и преимуществ, полученных от внедрения электронных решений в государственное управление. Вот несколько аспектов, которые можно учесть при оценке эффективности:

Улучшение качества государственных услуг: Разработка и применение методологии электронного правительства должны приводить к повышению качества предоставляемых государственных услуг. Электронные системы позволяют сократить бюрократические процедуры, улучшить доступность услуг, снизить время ожидания и повысить уровень удовлетворенности граждан.

Эффективность государственных процессов: Внедрение электронного правительства должно способствовать повышению эффективности государственных процессов. Автоматизация и цифровизация позволяют ускорить обработку документов, улучшить потоки информации между государственными органами, сократить ошибки и повысить производительность.

Экономический эффект: Внедрение электронного правительства может иметь положительный экономический эффект. Сокращение бюрократических процедур, оптимизация использования ресурсов, снижение затрат на бумажную документацию и транспортировку, а также стимулирование развития цифровой экономики могут привести к экономическим выгодам для государства.

Прозрачность и борьба с коррупцией: Электронное правительство может способствовать повышению прозрачности и снижению уровня коррупции. Онлайн-доступ к информации, открытость процессов, электронное управление финансами и электронные транзакции могут уменьшить возможности для коррупционных схем и повысить ответственность государственных служащих.

Участие граждан: Методология разработки и применения электронного правительства должна способствовать активному участию граждан в государственных процессах. Электронные платформы для обратной связи, онлайн-консультации и участие в процессе принятия решений позволяют гражданам выражать свои мнения, вносить предложения и контролировать деятельность государственных органов.

Инновации и развитие: Разработка и применение методологии электронного правительства должны способствовать инновациям и развитию государственного управления. Внедрение новых технологий, использование аналитических инструментов, разработка цифровых сервисов и решений позволяют современным государствам быть более гибкими, адаптивными и эффективными.

Важно отметить, что оценка эффективности методологии разработки и применения электронного правительства может быть сложной задачей, и необходимо проводить непрерывный мониторинг и оценку результатов внедрения.

IV. Заключение

Электронное правительства обеспечивает удобство и доступность, сокращает бюрократию, повышает прозрачность и открытость, экономит время и ресурсы, улучшает качество обслуживания и способствует увеличению участия граждан в государственных процессах.

В работе был проведен анализ структурных показателей, включающий оценку текущего состояния электронного правительства в Узбекистане. Анализ также включает сравнение с другими странами и международными стандартами. На основе результатов анализа предложены методологии и рекомендации по развитию электронного правительства в Узбекистане.

Результаты анализа структурных показателей приоритетных международных рейтингов и индексов развития электронного правительства в Узбекистане позволяют сделать следующие выводы:

1. Узбекистан достиг значительного прогресса в развитии электронного правительства. Он занимает высокие позиции во многих международных рейтингах и индексах, что свидетельствует о положительных изменениях в данной области.

2. Узбекистан активно работает над улучшением инфраструктуры электронного правительства. Развитие широкополосного интернета и цифровых коммуникационных сетей способствует повышению доступности электронных сервисов для граждан и бизнес-сектора.

3. Однако, существуют некоторые слабые стороны, требующие внимания. Например, уровень кибербезопасности и защиты данных требует дальнейшего совершенствования. Также возможно расширение списка предоставляемых электронных услуг для удовлетворения потребностей граждан и бизнес-сектора.

На основе проведенных исследований можно предложить следующие рекомендации по развитию электронного правительства в Узбекистане:

1. Дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры, чтобы обеспечить широкий доступ к электронным сервисам на всей территории страны.

2. Следует уделять больше внимание кибербезопасности и защите данных. Внедрение современных технологий и разработка соответствующих политик и законодательства помогут защитить информацию граждан и обеспечить их доверие к электронным сервисам.

3. Расширение списка электронных услуг, включая области, такие как здравоохранения, образования, налогообложения, судебной системы и других областей. Это поможет упростить процессы получения государственных услуг для граждан и бизнес-сектора.

4. Обучение и информирование граждан, чтобы повысить их осведомленность о возможностях и преимуществах электронного правительства. Это поможет увеличить использование электронных сервисов и повысить уровень электронной грамотности.

Важным аспектом развития электронного правительства в Узбекистане также является использование новых технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн, для повышения эффективности и качества государственных услуг.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации: <https://lex.uz/docs/5030957>
2. Развитие электронного правительства и ИКТ-инфраструктуры Узбекистана (2023): <https://admin-panel.egov.uz/media/2023/07/14/16893248700853375.pdf>
3. United Nations Development Programme (UNDP). (2019). Leveraging E-Government to Implement the 2030 Agenda for Sustainable Development. Retrieved from <https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/leveraging-e-government-to-implement-the-2030-agenda-for-sustai.html>
4. Исследование ООН: Электронное правительство 2022 - <https://desapublications.un.org/sites/default/files/publications/2023-02/UN%20E-Government%20Survey%202022%20-%20Russian%20Web%20Version.pdf>
5. Bannister, F., & Connolly, R. The Trouble with e-Government: Using a Systemic Approach to Define Success and Failure. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20(3), 2011, pp. 419-446.
6. Yildiz, M., & Ozer, G.. E-Government Development Index and Its Impact on Sustainable Development: A Comparative Analysis. In *Handbook of Research on Driving Competitive Advantage through Sustainable, Lean, and Disruptive Innovation*. IGI Global - 2019, pp. 301-319.
7. Zhang, G., & Lu, Y. (2012). E-government development and its determinants: A case study of China. *Government Information Quarterly*, 29(4), pp. 512-520.
8. Чжэн, Л., Квок, В. М., Акуаро, В., Ци, Х., и Лю, В. Оценка глобальных открытых правительственных данных. Материалы 13-й Международной конференции по теории и практике электронного управления, 2020, стр. 381–291.